

MAKTABDA ASTRONOMIYADAN TO'GARAK MASHG'ULOTLARIDA MARS SAYYORASINI KUZATISH

D.Ch. Muslimova Denov tumanidagi 5 maktab o'qituvchisi

Yu.Ch. Muslimova Nizomiy nomidagi TDPU dotsent v.b.

Maqolada astronomiyadan to'garak mashg'ulotlarini tashkil qilish va Mars sayyorasini yillik kuzatish jarayoni ko'rsatib o'tildi.

Kalit so'zlar: astronomiya, to'garak mashg'ulotlari, sayyoralar, Mars sayyorasi.

This article discusses the organization of a circle lesson in astronomy and the annual process of observing the planet Mars.

Key words: astronomy, astronomy club, planets, the planet Mars

В статье рассматривается организация кружковых занятий по астрономии и годовой процесс наблюдения за планетой Марс.

Ключевые слова: астрономия, кружковое занятие, планеты, планета Венера

Uzluksiz ta'lim tizimida astronomiya darslarinini olib borishda auditoriya va kuzatuv ishlarini tashkil qilish, uni o'tkazish ham kata o'rin tutadi. Ushbu maqolada 2022 yilda Mars sayyorasida sodir bo'ladigan hodisalar yoritilgan va undan astronomiya to'garagi a'zolari, havaskor astronomlar, talabalar, maktab va oliygoh o'qituvchilari foydalanishlari mumkin bo'lib, asosiy maqsad ularning Mars sayyorasini o'rganish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashdan iborat. Darsdan tashqari mustaqil kuzatish jarayonini olib borishda, shuningdek, biror-bir astronomik hodisa bilan batafsil tanishmoqchi bo'lganda kuzatuvchilar programma-planetariy yordamida hodisa tavsilotlarini aniqlashtirib olishlari mumkin bo'ladi. Guide 8.0 [1] Starry Night Backyard 3.1, Occult v4.0 dasturlaridan

foydalanib tuzilgan haryillikda, 2022 yilda sodir bo'lishi kutilayotgan ba'zi astronomik hodisalarning tavsifi keltirilgan bo'lib, bunda Quyosh, Oy, katta sayyoralar, kometa va asteroidlarni havaskor astronomlar durbin va kichik teleskoplarda kuzatishi mumkin. Bundan tashqari, quyosh va oy tutilishlarining xarita-sxemalari, yulduz va sayyoralarning Oy bilan to'silishi, meteor oqimlari va shunga o'xshash ma'lumotlar berilgan. Boshqa yillarda bo'ladigan hodisalar haqida Astronomik kalendar - 1901 yildan 2100 yilgacha ma'lumotnomasi [2]dan olish mumkin. Astronomiyaga qiziquvchilar kuzatish ishlarini olib boorish vaqtida

1-rasm. Mars sayyorasi

astronomic hodisaning sanasini bilish uchun Uz FA Astronomiya institute [3] hamda Astronet [4] saytlaridagi ma'lumotlardan ham foydalanishlari mumkin. Mars (Mirrix)ning Quyoshdan o'rtacha uzoqligi 227,94 million km, orbitasi Quyoshga nisbatan Merkuriy, Venera va Yer orbitalaridan keyin 4 o'rinda joylashgan (1-rasm). Orbita tekisligining ekliptika tekisligiga og'maligi $1,85^\circ$, o'rtacha radiusi 3388 km, massasi $6,4 \cdot 10^{23}$ kg, uning Quyosh atrofida siderik aylanish davri 686,730 sutka va o'z o'qi atrofida aylanish davri esa 24 soat 37 min 23 sga tengdir. Sayyora ekvatorining o'z orbitasi tekisligiga og'maligi ($24^\circ 48'$) bo'lganligi uchun fasl o'zgarish hodisasi kuzatiladi. Mars Yerdan uzoqligi bo'yicha Oy va Veneradan keyin 3 o'rinda turadi [5]. Jumboqlarga boy Mars sayyorasini qarama-qarshi turishdan 40 kun oldin va 40 kun keyin kuzatish nisbatan qulay davr hisoblanadi. Mars 2022 yil 8 dekabrda Quyoshga qarama-qarshi turishda bo'ladi. 1 dekabr kuni Yerdan minimal masofa 0,544 a.b. ni tashkil qiladi, sayyoraning ko'rinma diametri 17,2" ga yetadi, bu esa sayyorani vizual kuzatish va sifatli fotosuratga olish imkonini beradi. Sayyora yorug'ligi qarama-qarshi turish davrida sal kam -2^m ga yetadi va Mars osmonda, faqat Venera va Yupiter sayyoralaridan keyin, yorug' nur sochadi. Mars yilning birinchi yarmida Ilon Eltuvchi, O'qotar, Tog' Echkisi, Suvchi va Baliq yulduz turkumlari bo'ylab haraktlanadi, ertalabki osmonda birinchi kattalikdagi yulduzcha ko'rinishda unchalik e'tiborni tortmaydi. Iyulda Marsning yorug'ligi $0,5^m$ ga yetadi, ko'rinma

diametri esa 7'' gacha oshadi. Shu vaqtdan boshlab sayyorani kuzatishning yaxshi davri boshlanadi. Yozda, tungi va ertalabki ko'rinishga ega holda, Mars Quyosh bilan bir yo'nalishda Baliq yulduz turkumi bo'ylab harakatlanadi, 8 iyul kuni Qo'y yulduz turkumiga, 9 avgustda esa Buzoq yulduz turkumiga o'tadi. Bu yulduz turkumida Mars, yorug' Aldebaran (Buzoqning alfasi) yulduzi yaqinida halqasimon harakatlangani holda, yil oxirigacha qoladi. Kuz kirishi bilan Marsning ko'rinma diametri va yorug'ligi yanada oshadi, ularning qiymatlari mos ravishda 10'' va 0^m ga yetadi. Shu vaqtdan boshlab sayyoraning yaxshi ko'rinish davri boshlanadi, u gorizontdan eng yuqori balandlikka ko'tariladi. Mars 30 oktabr kuni turish nuqtasidan o'tadi va to'g'ri harakatini tislamaga harakatga o'zgartiradi. Qish boshida sayyoraning ko'rinma diametri eng katta 17,2'' ga yetadi, yorug'ligi esa -1,9^m qiymatga ega bo'ladi. Dekabr oyi Marsni kuzatish uchun eng yaxshi vaqt hisoblanadi, agar ob-havo ochiq bo'lsa sayyorani butun uzoq

2-rasm. Mars sayyorasining yillik ko'rinma yo'li.

tun davomida kuzatish mumkin. Bu vaqtda teleskopda, uning sirtidagi ko'plab detallarni kuzatsa bo'ladi. Sayyoraning bir yulduz turkumidan boshqasiga o'tishning aniq vaqtini uning harakatlanishi bo'yicha belgilash mumkin. Mars sayyorasining yillik ko'rinma yo'li 2 rasmda ko'rsatilgan.

Astronomiyaga qiziquvchi yoshlar bilan astronomiyadan kuzatuvlarni tashkil qilish va olib borib, kuzatuv natijalarini tahlil qilib va ushbu ma'lumotlar asosida ilmiy natijalarni qo'lga kiritishlari mumkin[6, 179b.], [7, 74b.]. Uzlaksiz ta'lim tizimida astronomiya darslarini olib borishda nazariy va amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilish ta'lim jarayoniga sifatli o'qitish uslublarini joriy qilishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, iqtidorli o'quvchilarni saralash va ularni ilmiy izlanishlarga yo'naltirib, ilmiy tadqiqot ishlariga katta e'tibor qaratishni talab etmoqda[8, 178]. Yuqorida Mars sayyorasini qanday kuzatish va kuzatuv jarayonida nimalarga e'tibor qaratish kerakligi ko'rsatib o'tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet manbalari

1. <http://www.projectpluto.com>, <http://www.calsky.com/>
2. <http://www.astronet.ru/db/msg/1374768>
3. <http://www.astrin.uz>
4. <http://astronet.ru>
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Mars>

6. К. Хуснутдинова, Ю. Муслимова. “Поиск кратных и рассеянных звездных скоплений на близких расстояниях” Молодой исследователь: вызовы и перспективы, Москва 31 (178), 26-27, 2020
7. М. S. Абраева, Р.У. Халилова, Ю.Ч. Муслимова. Анализ двойных рассеянных звездных скоплений из разных каталогов вероятно двойных РЗС. "Colloquium-journal", № 22 (74), 17-19, 2020
8. Astronomiya kursini o'qitishda internet texnologiyalardan foydalanish Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 2(178). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/178>